
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.281

DOI 10.5281/zenodo.10993253

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА ПРИ УСЛОВНОМ ОСУЖДЕНИИ

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF THE PROBATION PERIOD DURING PROBATION

АНИКИНА РЕНАТА РАУЛЕВНА,

Забайкальский государственный университет.

ANIKINA RENATA RAULEVNA,

Transbaikal State University.

В статье раскрываются особенности и правовое значение института условного осуждения. Делается акцент на проблемных вопросах реализации данного института в ходе правоприменительной деятельности. Рассматривается вопрос об испытательном сроке как составляющей условного осуждения. Проведен анализ доктринальных источников в части раскрытия сущности и содержания термина «испытательный срок». Выявлены проблемные вопросы соразмерности назначенного наказания и испытательного срока. По результатам проведённого исследования предложены рекомендации по внесению изменений в нормы действующего уголовного законодательства Российской Федерации.

The article reveals the features and legal significance of the institution of probation. The emphasis is placed on problematic issues of the implementation of this institution in the course of law enforcement activities. The issue of probation as a component of a suspended sentence is being considered. The analysis of doctrinal sources regarding the disclosure of the essence and content of the term "probation period" is carried out. Problematic issues of proportionality of the imposed punishment and probation period have been identified. Based on the results of the study, recommendations are proposed for making changes to the norms of the current criminal legislation of the Russian Federation.

Ключевые слова: *исправление, испытательный срок, наказание, предупреждение, профилактика, суд, условное осуждение.*

Key words: *correction, probation, punishment, warning, prevention, court, probation.*

Актуальность выбранной темы заключается в том, что неотъемлемой составляющей уголовно-правового института условного осуждения является испытательный срок, применение которого на практике часто вызывает дискуссионные вопросы.

Политика нашего государства, начиная с распада СССР, ориентирована на реализацию принципа справедливости уголовного наказания. По официальным статистическим данным, в период 2012-2023 гг. число лиц, осуждённых к условному наказанию, сократилось с 242618 до 153515 человек, что в процентном выражении составляет 61%. Если в 2012 г. удельный

вес условно-осуждённых к наказанию в общем числе осуждённых составлял 36,7%, то в 2022 г. – 26,4% [9]. Данная тенденция связана, главным образом, с тремя обстоятельствами:

1) Осознанием необоснованно широкого применения этого института уголовно-правового характера (что было свойственно периоду 2000 годов, когда свыше 40% лиц, привлечённых к уголовной ответственности, подвергались условному осуждению);

2) Рассмотрение условного осуждения как менее влиятельного вида наказания для отдельных категорий преступлений;

3) Недостаточное воздействие на субъектов преступления, и как следствие – недостижение выполнения целей уголовного закона.

Условное осуждение представляет собой особый вид наказания, при котором воздействие на криминогенных субъектов (преступников) осуществляется не за счёт их изоляции от общества, а наложением определённого рода обязанностей, к которым в соответствии со статьёй 73 УК РФ относятся:

– Запрет на смену места проживания, учёбы, работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль над поведением осуждённого (уголовно-исполнительная инспекция);

– Обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерического заболевания;

– Запрет на посещение мест, обозначенных в приговоре;

– Обязанность трудоустроиться либо продолжать обучение в общеобразовательной организации;

– Обязанность отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции с установленной судом периодичностью;

– Возложение иных, предусмотренных судом запретов и обязанностей [1].

Стоит отметить, что при назначении условного осуждения суд руководствуется возможностью исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. Однако, если лицо совершило преступление впервые, подходящее под критерии для назначения условного осуждения (ч.1 ст. 73 УК РФ), то сам факт назначения лицу такого наказания может быть им не воспринят как эффективная мера уголовного наказания, ввиду чего у таких лиц наблюдается рецидивная преступность [10].

При назначении уголовного наказания в виде условного осуждения суды в обязательном порядке в приговоре указывают испытательный срок, то есть конкретный промежуток времени, в течение которого осуждённый своим поведением должен подтвердить возможность исправления без реального отбывания наказания [2, с. 151].

Таким образом, при условном осуждении наиболее значимым сроком является не срок реального наказания, который должен отбыть осуждённый, а испытательный срок, именно он для осуждённого выходит на первый план. Если осуждённый не соблюдает возложенные на него судом ограничения и запреты в течение данного срока, то значение уже имеет срок наказания, назначенный судом.

По результатам анализа ст. 73 и 74 УК РФ можно прийти к выводу о том, что на законодательном уровне не раскрывается официальная дефиниция понятия «испытательный срок». Данный срок является предметом доктринальных исследований. Изучение позиций, сформированных в научной среде, свидетельствуют о том, что учёными предлагаются различные подходы к раскрытию сущности и содержания понятия «испытательный срок».

Так, по мнению М.Р. Салангериевой, под испытательным сроком понимается определённый промежуток времени, в течение которого осуждённый своим поведением должен доказать факт исправления [4, с. 54]. Как полагает В.М. Хрипкин, под исследуемым сроком необходимо понимать временной промежуток, установленный судом, в течение которого над

осуждённым «тяготеет условно-отсроченное наказание» [8, с. 418]. Е.В. Медведев испытательный срок рассматривает как установленный судом промежуток времени, в течение которого осуждённый не должен совершать новых преступлений, обязан соблюдать возложенные на него запреты и ограничения, а также должен доказать возможность бесконфликтного проживания в обществе, в течение которого за ним сохраняется судимость» [5, с. 1131].

Разнообразие мнений учёных обусловлено, прежде всего, различным подходом авторов к сути испытательного срока. Так, одни авторы рассматривают испытательный срок как средство исправления условно осуждённого, другие учёные – как период проверки условно осуждённого, третьи авторы – как испытание условно осуждённого оказанным ему доверием.

Несмотря на многообразие доктринальных подходов к пониманию испытательного срока, общее в них то, что он определяется как промежуток времени, в течение которого осуждённый должен не совершать запрещённых уголовным законом деяний, исполнять все возложенные на него судом обязанности, тем самым доказывая своё право на дальнейшую жизнь в обществе.

Правовое значение испытательного срока в условном осуждении велико. Данный срок обеспечивает, в том числе, гарантии прав и свобод условно осуждённого, ведь он знает конкретные временные рамки, в течение которых должен доказать своё исправление, в противном случае к нему будет применено реальное наказание.

Продолжительность испытательного срока зависит от вида наказания, назначенного судом, а также от его убеждённости в том, что соответствующий вид и срок наказания является достаточным для того, чтобы осуждённый «встал на путь исправления».

Одним из дискуссионных вопросов, исследуемых в научной среде, является соразмерность испытательного срока наказанию, назначенному судом.

Представляется, что продолжительность испытательного срока должна назначаться судом строго индивидуально для каждого виновного и в зависимости от возможности личности к исправлению.

Законодатель в ч. 3 ст. 73 УК РФ связывает сроки назначенных наказаний с испытательным сроком, выделяя максимальные и минимальные пределы.

Так, если судом назначено более мягкое, чем лишение свободы наказание, или срок лишения свободы менее 1 года, то испытательный срок не может быть менее 6 месяцев и свыше 3 лет. Если срок лишения свободы, назначенный судом, свыше 1 года, то минимальный предел испытательного срока является аналогичным, а максимальный – не более 5 лет.

Изложенный выше подход законодателя разделяется не всеми учёными в юридической практике, большая часть мнений сводится к тому, что испытательный срок должен назначаться судом строго индивидуально, применительно к каждому осуждённому. Но тогда встаёт вопрос о расчёте этого срока [7, с.73].

Предполагается, что в УК РФ в ст. 73 уже установлен максимальный срок, однако исчисление испытательного срока должно проводиться на основе анализа личных качеств осуждённого: оценка риска повторного совершения им преступления, возможности реабилитации, ресоциализации, учёт тяжести преступления, наличие предыдущих судимостей, готовность и расположенность к исправлению.

Как свидетельствует анализ официальных статистических данных условно осуждённые в 83% случаев совершают преступление вновь в течение первых 3 лет испытательного срока, из них в 69% случаев – в течение первого года [10]. В связи с этим, назначение минимального испытательного срока в 6 месяцев на практике не всегда оправданно. Особенно в отношении осуждённых к лишению свободы сроком более чем на 1 год.

На наш взгляд, наиболее оптимальный вариант решения проблемы соразмерности наказания и испытательного срока заключается в необходимости их равенства.

Равенство назначенного судом наказания и испытательного срока позволит привести к единообразию правоприменительную практику и ограничит судебское усмотрение.

На основании изложенного, признаём целесообразным закрепить в ст. 73 УК РФ принцип равенства назначенного судом основного наказания и испытательного срока.

Помимо закрепления принципа равенства испытательного срока стоит также сказать о возможности его отмены.

В ч.1 ст. 74 УК РФ указано, что, если осуждённый своим поведением доказал своё исправление, возместил причинённый преступлением вред, суд может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с него судимости. Если же осуждённый уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей, уклонился от возмещения вреда полностью или частично, то суд может продлить испытательный срок.

На практике нередко возникают прецеденты, когда осуждённые условно не то, чтобы уклоняются от возмещения причинённого преступлением вреда, но возмещают его настолько медленно, что получение потерпевшим всей суммы причинённого ущерба становится практически невозможным.

В связи с этим по нашему мнению просто необходимо закрепить в статьях 73-74 УК РФ норму, регламентирующую отчисление условно осуждённым строго закреплённую сумму возмещения ежемесячно (в виде процентов от заработной платы или фиксированной суммы платежа).

Несмотря на то, что сотрудниками УИИ своевременно принимаются меры превентивного характера (выносятся предупреждения за допущенные нарушения, направляются представления в суды о продлении испытательного срока и дополнении ранее установленных обязанностей) в отдельных случаях у судов возникает вопрос, почему должностные лица не ограничиваются вынесением предупреждения, направляя документы сразу в суд [6, с. 207].

Отказывая в удовлетворении представления суды мотивируют это тем, что до окончания испытательного срока у осуждённых есть возможность доказать своё исправление, что на начальном этапе нецелесообразно продлевать испытательный срок либо дополнять ранее установленные обязанности. В конечном итоге это негативно сказывается на поведении осуждённого, реализации исправительно-предупредительного воздействия в отношении него [3, с. 102].

Существенным фактором, отрицательно влияющим на профилактику правонарушений, являются отказы судов в удовлетворении представлений УИИ об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда (ч. 3 ст. 73 УК РФ) в отношении лиц, систематически нарушающих возложенные судом обязанности [11].

В соответствии с положениями УИК РФ систематическим признаётся неисполнение осуждёнными более двух раз в течение одного года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей.

Так, некоторыми судами не учитываются нарушения, допущенные осуждёнными (в течение года со дня первого нарушения), за которые судом продлевался испытательный срок либо дополнялись ранее установленные обязанности. Суды считают, что нарушения условий и порядка условного осуждения, а также общественного порядка не являются систематическими нарушениями и в соответствии с ч. 5 ст. 190 УИК РФ учитываться не могут.

Вышеуказанные проблемы негативно влияют на профилактическое воздействие в отношении условно осуждённых. По нашему мнению, взаимодействие судов и уголовно-исполнительных инспекций должно быть более плотным и эффективным. На уровне межведомственного приказа необходимо урегулировать вопросы взаимодействия судей и уголовно-исполнительных инспекций в части реализации механизма условного осуждения.

Таким образом, институт условного осуждения имеет правовое значение и содержит в себе большой профилактический потенциал, что обуславливает необходимость его деталь-

ной нормативно-правовой регламентации и слаженности взаимодействия уполномоченных государственных органов, реализующих его. Одним из основных элементов института условного осуждения является испытательный срок. В условиях отсутствия официальной дефиниции понятия «испытательный срок» в нормах УК РФ, учёными предлагаются различные подходы к раскрытию сущности и содержания данного термина. Одним из дискуссионных вопросов, исследуемых на доктринальном уровне, является соразмерность назначенного наказания и испытательного срока. По результатам анализа различных подходов учёных, нами был сформулирован вывод о том, что наиболее оптимальным вариантом решения данного проблемного вопроса является включение в ст. 73 УК РФ принципа равенства назначенного наказания и испытательного срока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 32-ФЗ (с посл. изм. и доп.) // Собрание Законодательства Российской Федерации – 17.06.1996. №25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Факов А.М. Актуальные проблемы применения условного осуждения по законодательству России // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 5. С. 149-152.
3. Исакова Т.И. О некоторых проблемах применения условного осуждения и его замены // Вестник науки. 2023. № 2 (59). С. 102-106.
4. Салангериева М.Р. Испытательный срок при условном осуждении: дис...канд. юр. наук. Саратов, 2023. 87 с.
5. Медведев Е.В. Испытательный срок как средство реализации функций условного осуждения // Вестник Удмуртского университета. 2021. № 6. С. 1131-1137.
6. Павлухин А.Н. К вопросу о правовой природе условного осуждения в уголовном праве: продолжение дискуссии // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 3. С. 203-209.
7. Толмачева В.В. Исполнение уголовно-исполнительными инспекциями условного осуждения // Юридическая наука. 2022. № 10. С. 70-75.
8. Хрипкин В.М. Испытательный срок и обязанности, возлагаемые судом на условно осужденного // Бюллетень науки и практики. 2021. № 5. С. 418-425.
9. Обзоры судебной статистики. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: <https://vsrf.ru/documents/statistics>.
10. Портал правовой статистики. URL: <https://crimestat.ru>.
11. Портал правовой статистики. URL: <https://sudact.ru>.

© Аникина Р.Р., 2024.